

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

www.european-agency.org

KIK VAGYUNK?¹

Küldetésünk az Ügynökség tagországainak azzal a céllal történő segítése, hogy valamennyi tanuló számára jobbá tegyék befogadó nevelési-oktatási szakpolitikáikat, illetve az oktatási gyakorlataikat. Az általunk kifejtett összes munka összhangban van és közvetlenül támogatja a nemzetközi és európai uniós szakpolitikai kezdeményezéseket az oktatás, a méltányosság, az esély- és jogegyenlőség terén valamennyi tanuló számára.

Független szervezetként működünk, mely együttműködési platformként szolgál a 31 tagországunk számára². A tagországok által konkrétan ebből a célból fenntartott egyedüli európai szervezetként arra törekszünk, hogy befogadóbbá tegyünk az oktatási rendszereket. Az 1996-ban létrehozott Ügynökséget a tagországok oktatási minisztériumai és az Európai Bizottság közösen finanszírozza az Európai Parlament támogatásával.

¹ European Agency for Special Needs and Inclusive Education / Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért

² Ausztria, Belgium (flamand és francia nyelvű közösség), Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság (Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

MIRE FÓKUSZÁLUNK?

BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ INFORMÁCIÓ

A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény (2006) és számos uniós irányelv és közlemény egyértelművé teszi, hogy az országoknak már nem azt kellene vitatniuk, hogy *mi* a befogadó nevelés-oktatás vagy hogy *miért* is kell azt biztosítani. Most iránymutatásra van szükség, hogy *miként* lehet a befogadó oktatási rendszereket a tanárok, osztályterem, tanintézmény, térség, önkormányzat szintjén, és országos szinten gyakorlatba ültetni. **Bizonyítékon alapuló információval** látjuk el az országokat, és ajánlásokat teszünk számukra a kulcsfontosságú szakpolitikák gyakorlatba ültetési módját illetően.

Tevékenységünk középpontjában a legszélesebb értelemben vett befogadó nevelés-oktatás áll – vagyis, hogy a tanulók közötti különbségeket, a sokszínűséget, sokféleséget minden oktatási helyzetben **rendkívül fontos emberi jogként és minőségi kérdésként** kezeljük.

TÖBB SZEREPLŐT BEVONÓ MEGKÖZELÍTÉS

Tagországainkat átfogó hálózatunkon keresztül és a projektjeinkben részt vevő szakemberek segítségével ötvözzük a **szakpolitikai, gyakorlati és kutatási** szempontokat. Ez az egyedi kombináció lehetővé teszi az e három szempont közötti összefüggések felismerését, majd ezt követően segítséget nyújt átfogó, valamennyi szempontot figyelembe vevő szakpolitikai és gyakorlati ajánlások kidolgozásához.

KOLLEKTÍV HANG

Tagországainkkal való együttműködésünk révén biztosítjuk az **egyes országokból származó ismeretek és erőforrások összefüggő, elfogadott érvelésbe** való összpontosítását. Ezeknek elég súlyuk van ahhoz, hogy kollektív hangként szólalhassanak fel kulcsfontosságú kérdésekről európai és nemzetközi szinten.

A 31 tagország elfogadott egy közös álláspontot a befogadó a oktatási rendszerekről, mely meghatározza az elképzelésünket. Ez egy jelentős eredmény, mely rámutat, hogy a befogadást meglehetősen szerteágazóan megközelítő országoknak is lehet közös elképzelése a valamennyi tanulót érintő, minőségi befogadó nevelésről-oktatásról.

Az Ügynökség valamennyi tagországa számára a befogadó oktatási rendszerekre vonatkozó végső elképzelés annak biztosítása, hogy valamennyi tanuló számára – életkortól függetlenül – ésszerű és magas minőségű oktatási lehetőségeket biztosítsanak helyi közösségükön belül, mégpedig barátaik és kortársaik körében.

PLATFORM A TÁRSAKTÓL VALÓ TANULÁSHOZ

Az Ügynökség egy, a **társaktól való tanulást** biztosító platformot bocsát a tagországok és azok országos képviselői, illetőleg szakértői rendelkezésére. Az Ügynökség tevékenységeibe való bekapcsolódás – mint például projektek keretében tett országlátogatások – elősegíti a társaktól való tanulást. Ez a befogadó országok résztvevői és az adott országba látogató résztvevők számára egyaránt előnyökkel jár, hiszen a társaktól való tanulás elősegíti az **önellenőrzést és a tapasztalatcserét**. Mindez kedvez a projektben részt vevők körében a hosszabb távra szóló szakpolitikák kidolgozásának és gyakorlatba ültetésének.

HOGYAN MŰKÖDÜNK?

A munkánk alapvetően arra irányul, hogy miként javítható *valamennyi* tanuló teljesítménye a befogadó, élethosszig tartó tanulás minden szintjén. Ezt olyan értelmes módon kell végezni, hogy ezáltal javuljanak a tanulók életben való boldogulással kapcsolatos esélyei és a társadalomban való aktív részvétellel kapcsolatos lehetőségei.

Ennek a célnak a megvalósításához számos tevékenységet folytatunk:

PROJEKTEK

Az adatok összegyűjtése, elemzése, valamint szakpolitikai és gyakorlati ajánlások, irányelvek megfogalmazása és közvetítése a tagországoknak, eközben a projekttevékenység révén a prioritási témákra vonatkozó információ megosztása.

Valamennyi tematikus projekt a sajátos igény és a befogadó nevelés-oktatás szakpolitikusok számára közös érdeklődést kiváltó témaköreire összpontosít. Az évek során a tevékenységünk számos témakörre kiterjedt, ideértve a korai fejlesztést, tanárképzést, finanszírozási szakpolitikát, értékelést, szakképzést, IKT-t és információ-hozzáférhetőséget, valamint valamennyi tanuló teljesítményének a javítását.

Jövőbeli projektjeink az iskolai kudarc megelőzését célzó, befogadó oktatáspolitikákra, az iskolavezetőket a befogadó nevelés-oktatás végrehajtásában támogató szakpolitikára, a tanároknak a valamennyi tanuló hatékony befogadására való felkészítésére, valamint a befogadó nevelés-oktatásnak a hosszú távú társadalmi befogadás támogatását érintő hatásai megvizsgálására fognak kiterjedni.

ORSZÁGSZINTŰ SZAKPOLITIKAI ÁTTEKINTÉSEK

Ország szintű Szakpolitikai Áttekintés és Elemzés (CPRA) című munkánk az egyedi országadatokat egy új formáját képezi. Elmélkedésre készíti az országokat a befogadó neveléssel-oktatással kapcsolatos jelenlegi szakpolitikai kereteikről. Ezenkívül ajánlásokat fogalmaz meg az egyes országok számára a kiemelt prioritásokat illetően.

KÜLSŐ KONZULTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Az egyes országokkal kétoldali megállapodások keretében működünk együtt a befogadó oktatási rendszereik külső ellenőrzése céljából. Az ellenőrzés során megvizsgálják, hogy a jelenlegi prioritások mennyire vannak összhangban az adott ország által meghatározott szabványokkal. A külső ellenőrzési megközelítés elősegíti a rendszer különböző szintjein történő önellenőrzést, továbbá hozzájárul az adott ország oktatási rendszerében a további fejlődésre szoruló területek feltérképezéséhez.

Ezenkívül tanácsadást is nyújtunk nemzetközi szervezetek számára, melyek olyan befogadó oktatáspolitikai kérdéseket kutatnak, melyekben mi is érdekeltek vagyunk.

INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

Munkánk eredményeit és megállapításait széles körben terjesztjük tagországaink európai hálózatán belül és azon kívül egyaránt. Valamennyi információ elérhető az Ügynökség weboldalán, ahol a projekt-kimenetek, így például jelentések, szakirodalmi áttekintések, tájékoztató szórólapok vagy szakpolitikai összefoglalók ingyenesen letölthetők. A fő projekt-kimenetek az Ügynökség mind a 25 hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak.

Weboldalunk minden egyes tagországunkról rengeteg információt szolgáltat. Ide értendő az egyes országok nemzeti jogrendszerének, finanszírozási módjainak, a gyógypedagógiai nevelésnek-oktatásnak, a tanárképzésnek, az országadatoknak, a minőségi mutatóknak, valamint az egyes országokról érkező híreknek az áttekintése.

KONFERENCIÁK, SZEMINÁRIUMOK ÉS POLITIKAI ESEMÉNYEK

Egyaránt szervezünk és részt veszünk konferenciákon, szemináriumokon, kerekasztal-vitákon, tematikus üléseken és más hasonló rendezvényeken. Ezek mind alkalmat kínálnak az érintett szereplők széles köre számára a figyelem-felkeltésre, az egymástól való tanulásra, a prioritási területekre vonatkozó információ másokkal történő megosztására és a résztvevők között kialakuló hálózati kapcsolatok erősítésére.

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az európai intézményekkel és az olyan nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, mint az UNESCO és intézményei (Nemzetközi Oktatási Iroda, Az információ technológiák oktatásban való alkalmazásáért felelős UNESCO intézet), az OECD, az Eurostat, az Eurydice, a Cedefop és a Világbank, a munkánk fontos szempontját képezi.

Több szervezet dolgozik a kölcsönösen elfogadott értékek vezérelte közös célok eléréseért. Számos más szervezettel folytatunk közös projekttevékenységet, hogy elkerüljük az átfedéseket és elérjük, hogy a társadalom befogadóbbá váljon.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!

Ha ön beszélni szeretne valakivel a befogadó nevelésről-oktatásról az ön országában, kérjük, lépjen kapcsolatba országának ügynökségi képviselőjével. Valamennyi ország-képviselő elérhetőségi adatai megtalálhatók az Ügynökség honlapjának ország-információt („Country information”) tartalmazó részében:

www.european-agency.org/country-information

Az Ügynökséggel és munkájával kapcsolatos kérdésekkel forduljon az:

Ügynökség Titkárságához:
secretariat@european-agency.org

vagy a Brüsszeli Irodához:
brussels.office@european-agency.org